

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК ИНСТИТУТИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР МИСОЛИДА

Мирхалилова Гулноза Илхомжон қизи
ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Анотация: Мақолада Давлат-хусусий шериклик (ДХШ) тушунчаси мазмуни очиб берилган, ДХШ муносабатларини ривожлантиришида норматив-ҳуқуқий базанинг роли Россия Федерацияси мисолида кўрсатилган, ҳукумат шериклик муносабатларини давлат томонидан тартибга солишининг жаҳон тажрибаси акс еттирилган.

Калим сўзлар: Давлат-хусусий шериклик, имтиёзлар, махсус иқтисодий зоналар, инфратузилма, инвестиция.

Аннотация: В статье раскрывается понятие государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии отношений ГЧП. Роль нормативно-правовой базы иллюстрируется на примере Российской Федерации, отражающей мировой опыт государственного регулирования государственного партнерства.

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, льготы, особые экономические зоны, инфраструктура, инвестиции.

Annotation: The article explains the concept of public-private partnership (PPP) in the development of PPP relations. The role of the regulatory framework is illustrated by the example of the Russian Federation, which reflects the world experience of state regulation of government partnerships.

Keywords: Public-private partnership, benefits, special economic zones, infrastructure, investment.

Ҳозирда кўплаб бўлса-да, амалиётда ва илмий ривожланган давлатларда давлат-майдонда унинг яқдил таърифи хусусий шерикликни (ДХШ) мавжуд эмас. шакллантириш ва ривожлантириш масалалари фаол муҳокама қилинмоқда. Бирок, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ягона ёндашув йўқлиги каби, илмий адабиётларда ҳам ДХШларнинг мазмунини аниқлашда ягона ёндашув хануз мавжуд эмас. Бундан ташқари, ДХШ муносабатларини давлат томонидан тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари ҳали тўлиқ шакилланмади. Шу муносабат билан "ДХШ" атамасининг мазмунини кўриб чиқиш ва хорижий тажрибада қўлланилаётган ушбу муносабатларни тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий базани миллий қонунчилигимизга мутаносиб шакилда шакиллантириш зарур.

Бугунги кунда дунёнинг аксарият давлатларида ДХШ институти кенг қўлланилаётган

майдонда унинг яқдил таърифи мавжуд эмас.

Масалан, В.Г. Варнавский томонидан тақдим этилган таъриф диққатга сазовордир: "ДХШ - бу хизмат кўрсатишнинг турли соҳаларида ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳалар ва дастурларни амалга ошириш учун давлат ва бизнес ўртасидаги стратегик, институционал ҳамкорлик" ¹ деб тарифлайди.

Ҳуқуқшунос олим А.В.Белицкая "давлат-хусусий шериклик фаолиятини давлат ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасида тўғридан-тўғри давлат манфаатлари ва назорати соҳасидаги объектларга нисбатан ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиниши" ²деб ҳисоблайди. К.А.Антонова эса "ДХШни – давлат ва тадбиркорлик субъектларининг шартнома асосида ҳамкорлик қилиши" ³деб таърифлайди.

¹ Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемей становления. // <https://strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya>

² Белицкая А. В. Правовое определение государственного партнерства.//

<https://cyberleninka.ru/article/n/2013-01-030-belitskaya-a-v-pravovoe-regulirovanie-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-m-statut-2012-190-s/viewer>

³ Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации. //

Е.В.Горчакова эса “ДХШ – бу, давлат идоралари ва хусусий бизнеснинг иттифоқи бўлиб, ижтимоий ахамиятга эга бўлган хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантиришга қаратилган ҳамкорлик”⁴, деб бошқаларга қараганда соддароқ мазмундаги фикрни айтади. Чунки, Е.В.Горчакова таъкидлаганидек, ДХШ фақат хизмат кўрсатиш соҳасида эмас, балки бошқа соҳаларда ҳам ташкил этилиши мумкин.

А.Семченков ўз тадқиқотларида “ДХШ – давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ўрта ёки узоқ муддатли ҳамкорлик бўлиб, бир неча тармоқларнинг манфатли ҳамкорлиги”⁵, эканлигини уқтиради. Яна бир энг мақбул ва муваффақиятли таърифлардан бири рус олими М.В. Вилисовга тегишли бўлиб у : “Давлат-хусусий

шериклик – бу давлат бошқаруви мақсадларига еришишга қаратилган иқтисодий лойиҳаларни амалга оширишда давлат ва иқтисодий манфаатларини мувофиқлаштириш ва тенг ҳуқуқларини таъминлашнинг ҳуқуқий механизми”⁶ эканлигини такидлайди. Бизнинг нуқтаи назаримизга кўра, агар унда давлат ва иқтисодиётнинг тенг ҳуқуқлари тўғрисидаги қоидалар бўлмаса, ушбу таъриф янада тўғри бўлар еди.

Хорижий мамлакатларда ДХШ табиатининг умумий қабул қилинган талқини мавжуд эмас. Турли мамлакатлар ўзларининг турлича таърифларини беришади. Хусусан, Қўшма Штатларда ДХШ - давлат ва хусусий компания ўртасида давлат мулкида иштирок этишга имкон берадиган шартнома

<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-rossiyskoy-federatsii/viewer>

⁴ Горчакова Е.В. Государственно-частное партнерство – новая парадигма России. // <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-novaya-paradigma-rossii/viewer>

⁵ Семченков А.С. Государственно-частное партнерство. // <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo/viewer>

⁶ Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико- правовой аспект // Власть. 2006. № 7 / <https://istina.msu.ru/publications/article/27751391/>

⁷деб тушунилади . Бундай келишув давлат агенти ва хусусий компания ўртасида шартнома мавжудлигини назарда тутуди, унинг предмети давлат объектини реконструкция қилиш, қуриш ва ёки уни ишлатиш, бошқариш ва бошқалар ҳисобланади.

Европа Иттифоқи мамлакатлари эса ДХШга қуйидагича ўз таърифларни беради. Масалан Буюк Британияда ДХШ муносабатлари кенг тарқалган бўлиб, ДХШ – бу, юқори сифатли ва рақобатдош давлат хизматлари кўрсатишнинг асосий элементи⁸ дея талқин этилади.

Бир қатор мутахассислар томонидан қуйидаги таърифлар аниқроқ келтирилади. Масалан, дунёдаги энг йирик консалтинг компанияси Deloitte мутахассислари қуйидагича таърифлайдилар: “ДХШ давлат хизматлари кўрсатишда давлат ўз

иштирокини ошириши ҳамда давлат органи ва хусусий компания ўртасида муайян шартнома ҳисобланади”⁹

Ушбу таърифларга таянган ҳолда ДХШ асосида амалга оширилиши керак бўлган лойиҳалар ва унда ДХШнинг бир қатор хусусиятларини ажратиб кўрсатишмиз мумкин.

Биринчидан, ДХШ давлат ёки муниципал мулк муносабатларига асосланган.

Иккинчидан, инфратузилма соҳаларидаги давлат хизматлари (транспорт, тиббий, таълим, уй-жой коммунал хизматлари ва бошқалар.) ҳам давлат (шаҳар) ташкилотлари, ҳам хусусий тадбиркорлар томонидан таъминланиши мумкин. Бироқ, давлат ва шаҳар ҳокимияти томонидан тартибга солиниши ва назорат қилиниши керак.

Учинчидан, ДХШ муносабатлари ҳар иккала

⁷ Report to Congress on Public-Private Partnerships. Wash, 2004 / <https://financecommission.dot.gov/Documents/Bacground%20Documents/pppdec2004.pdf>

⁸ Public private Partnerships – the Government’s Approach. L., 2000. / <https://cis.ihs.com/cis/login?accessionNo=249781>

⁹ Closing the Infrastructure Gap: The Role of PublicPrivate Partnerships. NV., 2006./ <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/closing-infrastructure-gap-role-public-private-partnerships-deloitte-2006-2199>

шерикнинг ҳуқуқ ва ва муниципал органлар, мажбуриятларини аниқ ташкилотлар томонидан амалга белгилайдиган шартнома ошириладиган хизматлар, (шартнома, битимлар) билан муассасалар ва тадбиркорлардан қонуний равишда ўрнатилади.

Тўртинчидан, ДХШ лойиҳаларини биргаликда молиялаштириш саноат ёки иқтисодий фаолият соҳасига қараб фойз сифатида аниқ белгиланиши керак. Бу шартномада (шартнома, битим) ҳам қонуний равишда назарда тутилган бўлиши керак.

Бешинчидан, ҳар қандай концессия шартномаси ёки, масалан, мулкни ижарага бериш (давлат ёки муниципал) иккала шерикнинг ўзаро келишуви билан белгиланадиган маълум муддатга тузилади. Юқорида айтиб ўтилганлар нуқтаи назаридан қуйидаги таъриф таклиф этилади: "ДХШ оформленная система экономических отношений -бу давлат (муниципалитет) ва хусусий тадбиркор ўртасидаги қонуний шаклланган иқтисодий муносабатлар тизими, унинг предмети давлат ва ёки муниципал мулк объектлари, шунингдек давлат

ва муниципал органлар, ташкилотлар томонидан амалга ошириладиган хизматлар, муассасалар ва тадбиркорлардан иборат. Ушбу муносабатлар шакли белгиланган вақт давомида шаклланади ва нафақат биргаликда молиялаштиришни, балки хавф-хатарни ҳам ўз ичига олади.

Ҳар бир янги институт ривожланиши унинг ҳуқуқий манбаси шаклланиши билан бевосита боғлиқ. Шу ўринда давлат-хусусий шериклик институтининг ҳам ривожланиши унинг ҳуқуқий манбаси нечоғлик кенг доирани ўз ичига олиши билан боғлиқ.

Хорижий мамлакатлар тажрибасига назар солсак масалан Россия Федерациясида ДХШ муносабатлари шаклланиш босқичида, чунки норматив-ҳуқуқий база деярли 1995 йил охиридан бошлаб яратила бошланган. Ҳозирги вақтда Россия Федерациясида ДХШ муносабатларини тартибга солишга хизмат қилувчи қуйидаги қонун ҳужжатлари қабул қилинган:

- 1995 йил 30 декабрдаги 225-сон Федерал Қонун “Махсулотни тақсимлаш тўғрисидаги”¹⁰;
 - 2005 йил 21 июлдаги 115-сон Федерал Қонуни “Консессия шартномалари тўғрисидаги”¹¹;
 - 2005 йил 22 июлдаги 116-сон Федерал Қонуни “Россия Федерациясида махсус иқтисодий зоналар тўғрисидаги”¹²;
 - 1999 йил 25 февралдаги 39-сонли Федерал Қонуни “Муассасалар фаолияти тўғрисидаги”¹³;
- Ва асосий ДХШ муносабатларини тартибга соолишни бевосита таъминловчи Россия Федерацияси Давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги Қонун¹⁴.
- Шунингдек Россия Федерацияси ҳукумати “Консессия шартномалари тўғрисида” Федерал Қонуннинг мантиқий давоми сифатида шаҳар инфратузилмаси ва бошқа уй-жой коммунал хўжалиги объектлари билан боғлиқ стандарт концессия шартномалари бўйича бир қатор қарорларни қабул қилган.¹⁵

Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики Россияда ДХШ

¹⁰ Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30.12.1995 N 225-ФЗ / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/

¹¹ Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/

¹² Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005 N 116-ФЗ / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/

¹³ <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327160>

¹⁴ Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/

¹⁵ Россия Федерацияси ҳукуматининг 05.12.2006 йилдаги қарори G. 745 "Денгиз ва дарё портлари, портларнинг гидротехник иншоотлари, саноат ва муҳандислик иншоотлари учун намунавий концессия шартномаси инфратузилмаси"; ҳукумат қарори Россия Федерациясининг 747-сонли 05.12.2006 йилдаги гидротехника иншоотлари учун стандартт концессия шартномаси" // Ҳуқуқий тизим - "маслаҳатчи плюс".

муносабатлари ривожланиш алмашиш, айниқса электрон жараёнида. Ривожланишнинг ҳукуматни шакллантириш ҳозирги босқичида давлат ва доирасида Россия Федерацияси; хусусий тадбиркорлик ўртасидаги касаба уюшмалари ва бизнес ўзаро муносабатларнинг асосий уюшмаларини яратиш ва уни тамойиллари, шакллари ва амалга оширишнинг кўшимча механизмлари ишлаб чиқилган: ривожланиш стратегияси ва иқтисодий манфаатларни дастурлари ишлаб чиқилган. мувофиқлаштириш; ўзаро маълумот

Фойдаланилган адабиётлар

1. Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемей становления. // <https://strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya>
2. Белицкая А. В. Правовое определение государственно-частного партнерства.// <https://cyberleninka.ru/article/n/2013-01-030-belitskaya-a-v-pravovoe-regulirovanie-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-m-statut-2012-190-s/viewer>
3. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации. // <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-rossiyskoy-federatsii/viewer>
4. Горчакова Е.В. Государственно-частное партнерство – новая парадигма России. // <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-novaya-paradigma-rossii/viewer>
5. Семченков А.С. Государственно-частное партнерство. // <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo/viewer>

6. Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект//Власть.2006.№7
<https://istina.msu.ru/publications/article/27751391/>
7. Report to Congress on Public-Private Partnerships.Wash, 2004 /
<https://financecommission.dot.gov/Documents/Background%20Documents/pppdec2004.pdf>
8. Public private Partnerships – the Government’s Approach. L., 2000. /
<https://cis.ihs.com/cis/login?accessionNo=249781>
9. Closing the Infrastructure Gap: The Role of PublicPrivate Partnerships. NV., 2006./ <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/closing-infrastructure-gap-role-public-private-partnerships-deloitte-2006-2199>
- 10.Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30.12.1995 N 225-ФЗ /
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/
- 11.Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
- 12.Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005 N 116-ФЗ /
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
- 13.<https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327160>
14. Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ /
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
15. Россия Федерацияси ҳукуматининг 05.12.2006 йилдаги қарори G. 745 "Денгиз ва дарё портлари, портларнинг гидротехник иншоотлари, саноат ва муҳандислик иншоотлари учун намунавий концессия шартномаси инфратузилмаси"; ҳукумат қарори Россия Федерациясининг 747-сонли

05.12.2006 йилдаги гидротехника иншоотлари учун стандарт консессия шартномаси" // Хуқуқий тизим - "Маслаҳатчи плюс".